

UDRUŽENJE PEDIJATARA SRBIJE
PEDIJATRIJSKA SEKCIJA SLD
AKTIV PEDIJATRIJSKE SEKCIJE SLD NIŠ

**43. PEDIJATRIJSKI DANI SRBIJE
SA MEĐUNARODNIM UČEŠĆEM**

ZBORNİK RADOVA

Niš, 29. septembar - 1. oktobar 2011.

Glavni i odgovorni urednik
prof. dr Saša Živić

Naučni odbor

Prof. dr Bogdanović Radovan
Prof. dr Vlaški Jovan
Prof. dr Golubović Emilija (sekretar)
Prof. dr Doronjski Aleksandra
Prof. dr Đurić Milena
Prof. dr Zdravković Dragan
Prof. dr Jovanović Ida
Prof. dr Jovanović-Privrodski Jadranka
Prof. dr Kamenov Borislav (predsednik)
Prof. dr Knežević Jasmina
Prof. dr Konstantinidis Geogios
Prof. dr Konstantinidis Nada
Prof. dr Kostić Gordana
Prof. dr Krstić Zoran
Prof. dr Nestorović Branislav
Prof. dr Obradović Slobodan
Doc. dr Pašić Srđan
Prof. dr Peco-Antić Amira
Prof. dr Radlović Nedeljko
Prof. dr Slavković Anđelka
Doc. dr Stojadinović Aleksandra
Dr Crnčević Nenad
Dr Čukanović Milanko

Tehnička realizacija i korice
Mile Ž. Ranđelović, dipl. ing.

Štampa

"Medivest" Niš

Za izdavača

Udruženje pedijatara Srbije

Tiraž

400 primeraka

HAEMANGIOMA CONGENITUM PRIKAZ SLUČAJA

Kovač M¹, Pajić M², Velisavljev Filipović G¹, Vislavski M¹, Milankov O¹, Ristovski Lj¹,
Joškić Pavkov D¹, Jovanović Privrodski J¹, Kavečan I,¹

¹ Klinika za pedijatriju, ² Klinika za hirurgiju

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine, Novi Sad

Uvod: Hemangiom je najčešći dobroćudni vaskularni tumor koji je obično lokalizovan u koži, ali se može naći i u unutrašnjim organima, nastao kao posledica hiperplazije krvnih sudova, kao i u okviru nekih sindroma. Lokalizovan na koži, često je i estetski problem.

Cilj: Cilj rada je bio da se prikaže savremeni pristup terapiji hemangioma koja je zasnovana na peroralnoj terapiji Propranolom.

Materijal i metodi rada: U ovom radu prikazujemo slučaj muškog odojčeta kod koga se već u novorođenačkom uzrastu uočava urođeni hemangiom na glavi i vratu, dimenzija 15x9 cm. U više navrata je hospitalizovano na Klinici za pedijatriju i hirurgiju IZZZDiO gde je započeto lečenje hemangioma peroralnom terapijom propranolom, koja je sprovedena u etapama duži vremenski period, nakon čega je došlo do značajnog smanjenja veličine hemangioma. Druge udružene anomalije i hemangiomi drugih lokalizacija nisu dijagnostikovani.

Rezultati: Primenjenom terapijom došlo je do značajnog smanjenja veličine hemangioma.

Zaključak: Peroralna terapija propranolom, kao neinvazivna terapija, pokazala se kao uspešna u lečenju hemangioma, te bi joj i dalje trebalo davati prioritet u primeni.

TUBEROZNA SKLEROZA I EPILEPSIJA – PRIKAZ SLUČAJA

Redžek Mudrinić T, Knežević Pogančev M, Jovanović Privrodski J, Kavečan I.

Institut za zdravstvenu zaštitu dece i omladine Vojvodine

Uvod: Tuberozna skleroza je neurokutano oboljenje koje se karakteriše poremećajem migracije, proliferacije i diferencijacije ćelija. Epileptički spazmi su prisutni kod 69% obolelih od tuberozne skleroze.

Cilj: Ilustracija značaja postojanja kliničkih kriterijuma za postavljanje dijagnoze tuberozne skleroze kod pacijenata sa epileptičkim spazmima.

Materijal i metode: Odojče uzrasta 6 meseci je upućeno na ambulantni pregled zbog pojave hipopigmentisanih promena po telu i podataka da majka tokom poslednjih mesec dana primećuje trzajeve i grčenje tela deteta. Na osnovu prisustva tri primarna kriterijuma za tuberozno sklerozni kompleks: multipli kalcifikovani subependimalni noduli sa protruzijom u obe lateralne moždane komore, rabdomiom srca i više od tri hipomelaninske makule postavljena je dijagnoza tuberozne skleroze. Na osnovu semiologije napada i neurofiziološkog nalaza: hipsaritmički obrazac modifikovan spavanjem postavljena je dijagnoza Vest sindroma. U terapiju je kao antiepileptik izbora uveden vigabatrin. Pri dozi vigabatrina 120mg/kg/dan 12. dana terapije dolazi do kontrole epileptičkih spazama. Kontrolni EEG snimak tridesetog dana terapije beleži gubitak hipsaritmičnog obrasca.

Zaključak: Postojanje jasno definisanih kliničkih kriterijuma za postavljanje dijagnoze tuberozne skleroze omogućilo je pravovremenu adekvatnu terapiju epileptičkih spazama. Prikazan je povoljan kratkoročni odgovor na inicijalnu terapiju vigabatrinom uzimajući u obzir kriterijume američke akademije za neurologiju: potpuni prestanak napada, gubitak hipsaritmijske i odsustvo relapsa. Istaknut je značaj multidisciplinarnog pristupa epileptologa i genetičara.